

Анотація. Розробка ефективної кримінальної політики держави має будуватись на засадах пріоритету прав людини та враховувати наявні дані щодо стану злочинності. У пропонованій доповіді на основі наявних статистичних даних окреслені основні тенденції сучасної злочинності, що дозволяє визначити як пріоритетні напрямки запобіжної діяльності, так і навантаження на правоохоронну, судову та кримінально-виконавчу систему

Мета і очікуваний результат

Проаналізувати ситуацію щодо стану судимості в Україні у 2025 році та виявити основні диспропорції у навантаженні на систему кримінальної юстиції, зокрема між різними категоріями кримінальних правопорушень.

Протягом 2025 року правоохоронні органи, система кримінальної юстиції та суди України працювали в умовах високої інтенсивності за наявності систематичного кадрового дефіциту, недофінансування та відсутністю комплексного підходу до організації судової системи. Так, загалом було обліковано 608 101 кримінальне правопорушення (далі – КП), за результатами досудового розслідування до суду з обвинувальним актом було направлено провадження щодо 148 301 КП, з яких 139 707 – з обвинувальним актом, 7 117 – з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, 1151 – з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру (далі – ПЗМХ), 326 – з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру (далі – ПЗВХ). У цей же період до судів надійшло 121 093 нових провадження (або 19,9% від загальної кількості облікованих КП). Загалом же на розгляді з урахуванням залишків перебувало 232 278 справ стосовно 261546 осіб. На кінець 2025 р. було розглянуто 111 444 провадження (48% від загальної кількості проваджень, які перебували в судах). За результатами розгляду по 70 109 були постановлені вироки, зокрема – 1 628 за відсутності обвинуваченого (in absentia), із затвердженням угоди про примирення – 1 033, угоди про визнання винуватості – 8 310 вироків. У справах із закінченим провадженням 71 644 особи були засуджені, 657 осіб – виправдано, щодо 38 029 осіб кримінальне провадження було закрито, щодо 894 осіб вирішено питання про застосування ПЗМХ, а щодо 341 особи – ПЗВХ.

Аналіз основних груп КП показує наступні співвідношення між кількістю облікованих та тих, що надійшли до суду. Залежно від об'єктів посягання (за розділами Особливої частини КК) четвірку наймасовіших категорій становлять: військові кримінальні правопорушення (обліковано 220 167 КП), проте протягом 2025 р. надійшли до суду 9,9% з них; проти власності (89 150 КП), до суду надійшли 21%; проти життя і здоров'я особи (85 422 КП), до суду надійшли 25,7%; у сфері незаконного обігу наркотиків (49 104 КП), до суду надійшли 36,1% з них.

Залежно від ступеню тяжкості: питома вага тяжких злочинів була найбільшою як з-поміж облікованих (50,1%), так і з тих, що надійшли до суду (45,8%). Натомість частка особливо тяжких серед облікованих була другою (25,4%), тоді як у судах вона була останньою (10,3%).

Ключові слова: кримінальна юстиція; злочинність, тенденції злочинності, рівень судимості, ефективність правосуддя

Використані джерела:

1. Навантаження на суди в Україні у 5–10 разів більше, ніж у європейських країнах – суддя. (2026). ZMINA. Вилучено з <https://zmina.info/news/navantazhennya-na-sudy-v-ukrayini-u-5-10-raziv-bilshe-nizh-u-yevropejskyh-krayinah-suddya/>
2. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2025 р. (2026). Вилучено з <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>
3. Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження за 2025 р. (2026). Вилучено з https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/

* Стенова доповідь підготовлена у межах розробки фундаментальної теми дослідження «Злочинність в Україні у повоєнний період: кримінологічні прогнози та заходи запобігання» відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (номер держ. реєстр. в УкрІНТЕІ № 0124U005211).